

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров О'ЗБЕКISTONDA АYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASINING БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Dildora Yusupova,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU
"Manba va arxivshunoslik"
kafedrasi o'qituvchisi

TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR)

For citation: Dildora Yusupova, FUNDS OF THE STATE ARCHIVE OF TASHKENT (XX CENTURY). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.81-86

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758036>

ANNOTATSIYA

Maqolada Toshkent shahrining shakllanishi va rivojlanishida hududning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, ma'naviy taraqqiyoti va Toshkent hududida ma'lum tarixiy davrlarda yashagan aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni tadqiq etishda arxiv hujjatlarining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Xususan, shaharlarning tarixiy taraqqiyotini o'rganish va tahlil qilish uchun arxiv hujjatlarini to'plash va tahlil qilish muhim qadam ekanligi asoslangan. Shu nuqtai nazardan tarixiy arxivning ko'plab fondlarida tadqiqot ishlarini olib borish zaruriyati ko'rsatib berilgan. Maqolada Toshkent shahrining 20-asr tarixiga oid boy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Toshkent davlat shahar arxivining ayrim fondlari materiallari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Toshkent shahri, hudud, davlat, shahar siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, ma'naviy, taraqqiyot, tarixiy davr, aholi, ma'lumot, arxiv, hujjat, fond, tadqiqot, arxiv.

Дилдора Юсупова
Преподаватель кафедры
"Источниковедения и архивоведения"
НУУз имени Мирзо Улугбека

ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ГОРОДА ТАШКЕНТА (XX ВЕК)

АННОТАЦИЯ

В статье освещается роль архивных документов в становлении и развитии Ташкента при изучении политического, социально-экономического, культурно-просветительского и духовного развития региона и населения Ташкента в определенные исторические периоды. В частности, утверждается, что сбор и анализ архивных документов является важным этапом в изучении и анализе исторического развития городов. В связи с этим выделена необходимость проведения исследований во многих фондах исторического архива. В статье анализируются материалы некоторых фондов Ташкентского государственного городского архива, содержащие богатейшие сведения по истории Ташкента в XX веке.

Ключевые слова: город Ташкент, регион, государство, город политический, социально-экономический, культурно-просветительский, духовный, развитие, исторический период, население, информация, архив, документ, фонд, исследование, архив.

Dildora Yusupova,
Department Lecturer
“Source and Archival Studies”
NUUZ named after Mirzo Ulugbek

FUNDS OF THE STATE ARCHIVE OF TASHKENT (XX CENTURY)

ABSTRACT

The article highlights the role of archival documents in the formation and development of Tashkent in the study of the political, socio-economic, cultural, educational and spiritual development of the region and the population of Tashkent in certain historical periods. In particular, it is argued that the collection and analysis of archival documents is an important step in the study and analysis of the historical development of cities. In this regard, the need for research in many funds of the historical archive is highlighted. The article analyzes the materials of some funds of the Tashkent State City Archive, containing the richest information on the history of Tashkent in the 20th century.

Index Terms: Tashkent city, region, state, political city, socio-economic, cultural and educational, spiritual, development, historical period, population, information, archive, document, fund, research, archive.

1. Актуальность:

В годы независимости изучение истории Узбекистана поднялось на уровне Государственной политики. В этот период с происхождением повышение интереса общественности к изучению материального и духовного наследия народа, зародилось необходимость обобщение творческого опыта архивных организаций в Республике Узбекистан. Изучение истории городских архивов являющимся неотъемлемой частью Республиканских национальных архивных фондов, и их деятельности в годы независимости является основной задачей архивного дела. В том числе, история Ташкентского государственного городского архива, характеристика хранящихся фондов, на основе правовых нормативных документов, разработанные в годы независимости, организации архивного дела и его совершенствование – считается одним из важнейших задач сегодняшнего дня.

2. Методы:

Методологической базой исследования явились общепринятые исторические методы: источниковедческий, сравнительный, системный, междисциплинарный и хронологический метод.

3. Результаты исследования:

Исследования в области становления и роста города Ташкента требуют тщательного подбора данных о политическом, социально-экономическом, культурно-просветительском, духовном развитии местности и населения, проживавшего на территории Ташкента в определенные исторические этапы. В частности, для воссоздания исторической развития городов важным этапом является сбор и анализ архивных документов. Ввиду этого, необходимо проводить исследования во многих фондах исторического архива. Данный пункт преследует целью дать представление о материалах некоторых фондов Ташкентского государственного городского архива, содержащих богатую информацию по истории города Ташкента в XX в.

В архиве находится около 500 фондов, образованных по хронологическим и отраслевым признакам. Документы фондов относятся к 1917 – 2015 гг. и содержат разнообразный материал о городском управлении и устройстве, деятельности государственных учреждений, объектов народного хозяйства, просвещения и культуры,

профессиональных союзов и других общественных объединений, демографических и социальных изменениях и природно-климатических условиях города в данный период[1]

Исторические сведения о Ташкенте (XX в.) встречаются в значительном количестве в фондах:

Ф-7 (Плановая комиссия Ташкентского городского совета депутатов трудящихся – 1930–1991 гг.);

Ф-10 (Исполнительный комитет Ташкентского городского совета депутатов трудящихся – 1917–1990 гг.);

Ф-12 (Старо городской совет народных депутатов – 1917–1929 гг.);

Ф-23 (Ташкентский городской совет народного хозяйства – 1917–1920 гг.);

Ф-28 (Статистическое управление города Ташкента – 1926–2008 гг.);

Ф-36 (Главное архитектурно-планировочное управление Ташкентского городского совета – 1933–1991 гг.);

Ф-43 (Управление местной промышленностью Ташкентского городского исполнительного комитета – 1957–1962 гг.).

В фонде Ф-7 документы Горплана систематизированы по 5 описям. В них содержатся решения и распоряжения Ташгорисполкома, протоколы заседаний Госплана республики, перспективные и годовые планы развития промышленной, бытовой, транспортной, образовательной, здравоохранительной, культурной, социальной сфер городской жизни, обзоры о выполнении плана развития городского хозяйства, анализы экономического развития, документы о планировании строительства и благоустройства города и различные переписки планового управления с министерствами и Госпланом по вопросам планирования.

Так, в деле № 68 приведена численность учреждений здравоохранения и культуры, судя по которым, число кинотеатров в 1948 г. было 3; а в деле № 213, 1970 г., встречается 48 кинотеатров и киноплощадок. В деле № 100 отмечено, что количество школ в 1953 г. равнялось 146, а в деле № 10839, из Ф-28, число школ в 1986 г. достигло 275.

Одним из крупных фондов Ташкентского городского архива является фонд Ф-10, дела которого классифицируются по 18 описям. Он состоит из материалов Ташгорисполкома, т.е. содержит сведения по управлению городом. В частности, декреты ЦИК, НКС ТАССР, Исполкома Ташсовдепа, приказы, указы, постановления и распоряжения и протоколы заседаний Исполкома, сведения о партийных съездах, выборах, переписки периода Движения независимости, данные о национализации земель и различных объектов, эвакуации людей, заводов, фабрик и других организаций в годы Второй мировой войны, о проведении мероприятий по благоустройству города, борьбе с голодом и разрухой, восстановлению городской жизни в послевоенный период, материалы о землетрясении и ликвидации его последствий, о награждениях горожан различными орденами, медалями и другими наградами, а также информацию об образовании и упразднении городских районов, строительстве, наименовании и переименовании улиц, о работе образовательных, медицинских, культурно-просветительских учреждений и организаций, об экономических предприятиях города в различные годы. В период независимости Узбекистана 10-ый фонд был переименован в фонд № 562 Ташкентского городского Хокимията и продолжил сбор документов, касающихся городского управления.

Материалы вышеперечисленных документов дают возможность сбора сведений районов, улиц, массивов, административных, хозяйственных, культурно-просветительских объектов для составления перечня города в различные периоды его развития, а также служат ценным источником для раскрытия этимологии определенных названий[2]. Так, например, сведения об административных делениях двух частей города Ташкента – Старого города и Нового города на участки приводятся в деле № 360; в частности, территория Старого города разделена на 31 участок, обозначаемые римскими цифрами (I-XXXI), а Новгородская часть поделена на 16 таких участков, также именуемых только цифровыми обозначениями (I-XVI)[3]. В конце 1920-х гг. территория города была разделена на 4 административных района, имевших определенные наименования и границы: Ленинский, Пролетарский, Октябрьский,

Сталинский, о чем имеются в сведения также в фонде 10-ом Ташкентского архива[4]. Интересный материал о махалля и улиц г.Ташкента содержится в деле № 143, от 1959 г., где описаны границы избирательных округов, а при этом указаны улиц и махалля, включенных в каждый избирательный округ[5]. Из этого дела можно определить 128 Ташкентских махалля периода 1950-60-х гг. Наряду с переименованиями районов и массивов, в данном фонде имеются сведения об изменениях, происходивших вследствие различных политических, экономических, социальных или идеологических преобразований, в названиях улиц, хозяйственных и культурно-просветительных объектов. Например, в деле № 349, от 1962 г., есть постановление Исполкома о переименовании фабрики, школы, улицы, парка, библиотеки, носящих названия «им. Сталина» в новые – «Фабрика им. 8 Марта», махалля «Гульбазар», школа № 75 «им. Макаренко», парк культуры и отдыха «им. Ленинского комсомола», библиотека «им. Ломоносова»[6].

Количество дел фонда Ф-12 – Старо-Ташкентского совета депутатов равно 612, и они разделены по двум описям. В них находятся приказы и постановления, протоколы заседаний Совета Старого города, информационные данные и отчеты его отделов, штатные расписания и сведения, сметы доходов и расходов, переписки с другими организациями, а также указания, распоряжения, приказы, постановления, выписки из протоколов заседаний правительства, касающиеся Старого города.

Наиболее ценными для истории города Ташкента в этом фонде являются сведения отчетов различных разделов Старо городского совета, где встречаются списки объектов, их адреса, а также характеристики соответствующим отраслям народного хозяйства, данные сотрудниками отделов. В частности, в деле № 227 указывается на то, что в 1922 г. в Ташкенте работало 44 школ различных типов (школ 1-ой ступени, 2-ой ступени, школ разных национальностей, специализированных на профессиональное образование школ)[7], в 1936 г. число школ достигло 136, о чем есть записи в деле № 39 (фонд Ф-7)[8], в деле № 47 (фонд Ф-7), в 1940 г. число школ показывается 150[9]. В этом фонде встречаются и документы, написанные на староузбекской графике, в частности, в деле 470 приводятся списки около 250 зданий Старого города, построенных до и после 1917 года, с указанием года построения сооружения[10].

Фонд Ф-28 Статуправления г.Ташкента можно отнести к категории крупных фондов Ташкентского архива, продолжившего сбор документов и в период независимого развития Узбекистана.

В этом фонде представлены постановления, приказы и решения правительственных органов, касающиеся деятельности статистических управлений и работников, а также инструментарию по проведению переписей населения; собраны годовые отчеты по основной деятельности учреждений, организаций, предприятий г.Ташкента, сводные отчеты о выполнении плана по труду, о качестве промышленной продукции, о численности и фонде заработной платы, о поступлении и внедрении изобретений, технических усовершенствований и рационализаторских предложений, о распределении инженерно-технических работников и служащих по занимаемым должностям на предприятиях и в организациях, о работе аспирантур; приведены итоги переписей населения (1926, 1937, 1939 гг.), аналитический материал по населению (1904 г.)[11].

Весьма важным в топонимическом и топографическом аспектах является материал фонда, содержащий списки организаций, учреждений, предприятий города с указанием их количественных групп по отраслям и иным подразделениям, где можно встретить немало названий городских районов, улиц и жилых массивов в различные годы. Например, в деле № 6352 даны списки предприятий и организаций г.Ташкента в 1944 г. в разрезе министерств; количество названий самих министерств и госкомитетов в данных списках достигает 76[12]. В делах №№ 10864-10870, 10838-а приведены списки министерств и подчиненных им организаций в 1986 г.; количество министерств и госкомитетов здесь равно 95[13]. Интересная информация о детских лагерях отдыха представлена в деле № 6916, где для 1936 г. приводится 20 таких заведений[14], а в деле № 10853[15] указывается на то, что в 1986 г. количество

городских и загородных лагерей достигало 185, и на страницах (листах) данного дела встречается 40 лагерей[16].

4. Выводы:

В целом, учитывая столичное положение города Ташкента на протяжении всего двадцатого столетия и по сегодняшний период, нужно отметить факт сосредоточения здесь большого количества административных, производственных, торговых, научных, культурных, лечебно-оздоровительных, просветительских, социальных учреждений, многие из которых стали впоследствии определенными фондообразователями Национального архивного фонда. Деятельность их в различных ракурсах представлена в документах соответствующих фондов, и изучение их материалов в общем аспекте представляет возможность более обоснованного и объективного освещения исторического развития как самого города и его окраин, так и всей республики в целом.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ташкентский государственный городской архив образован в ноябре 1973г. Фонды архива увеличиваются и расширяются и в сегодняшний день за счет поступления новых материалов с организаций и предприятий различных отраслей городской жизни (The Tashkent State City Archive was established in November 1973. The archive funds are increasing and expanding even today due to the receipt of new materials from organizations and enterprises of various branches of urban life).
2. Основываясь на исторические события в жизни города Ташкента, историю его топонимического развития можно разделить на следующие этапы: 1917 – 1930-е гг. – мероприятия советской власти по установлению своего режима; 1941 – 1950-е гг. – военный период и годы восстановления хозяйства; 1965 – 1970-е гг. – преобразования в городе, связанные с землетрясением 1965 г. и ликвидациями его последствий, дальнейшее благоустройство города; 1980-е годы – осуществление перестройки и её особенности; с 1991 г. по современный период – коренные преобразования городской жизни, связанные с достижением Узбекистаном независимости и установлением рыночных отношений, проведением со стороны государства демократических преобразований и реформ (Based on the historical events in the life of the city of Tashkent, the history of its toponymic development can be divided into the following stages: 1917 - 1930s. - measures taken by the Soviet authorities to establish their own regime; 1941 - 1950s - the war period and the years of economic recovery; 1965 - 1970s - transformations in the city related to the earthquake of 1965 and the elimination of its consequences, further improvement of the city; 1980s - the implementation of perestroika and its features; from 1991 to the present period - radical transformations of urban life associated with the achievement of independence by Uzbekistan and the establishment of market relations, the conduct of democratic transformations and reforms by the state).
3. Там же.- Ф.10. Оп.1. Историческая справка (There. - Fund.10, inventory 1. History reference).
4. Там же. Ф.10, оп.4, д.143, лл.61-81. (There. Fund.10, inventory 4, file.143, pp.61-81)
5. Там же. Ф.10, оп.4, ч.1, д.349, л.126. (There. Fund.10, inventory 4, part1, file.349, sheet, 126.)
6. Ташкентский городской архив. Ф.12, оп.1, д.227, лл.132-134. (Tashkent city archive. Fund.12, inventory 1, file.227, sheet, 132-134.)
7. Там же. Ф.7, оп.2, д.39, л.17. (There. Fund.7, inventory 2, file.39, sheet, 17.)
8. Там же. Ф.7, оп.2, д.47, л.36. (There. Fund.7, inventory 2, file.47, sheet, 36.)
9. Там же. Ф.12, оп.1, д.470, лл.38-39. (There. Fund.12, inventory 1, file.470, sheet, 38-39.)
10. Путеводитель по фондам г.Ташкента. Составители: Guide to the funds of Tashkent. Compiled by:
11. Ташкентский городской архив. Ф.28, оп.1, д.6352, л.1-4. (Tashkent city archive. Fund.28, inventory 1, file.6352, sheet, 1-4.)

12. Там же. Ф.28, оп.4, дд.10864-10870, 10838-а. (There. Fund.28, inventory 4, file.10864-10870,10838 -а.)
13. Там же. Ф.28, оп.1, д.6916, л.10. (There. Fund.28 inventory 1, file.6916, sheet, 10.)
14. Там же.. Ф.28, оп.3, д.10853, л.44-45. (There. Fund.28, inventory 3, file.10853, sheet, 44-45.)
15. Все такие списки, безусловно, требуют сравнительного анализа с другими списками и информацией, встречающимися как в данном фонде, так и в других исторических фондах, но тем не менее, они служат ценным источником при составлении общего перечня микротопонимов Ташкента в изучаемый период. (All such lists, of course, require a comparative analysis with other lists and information found both in this fund and in other historical funds, but nevertheless, they serve as a valuable source in compiling a general list of Tashkent microtoponyms in the period under study).
16. Ташкентский городской архив. Ф.10, оп.1, д.360, лл, 317-318.(Tashkent city archive. Fund.10, inventory.1, file.360, sheet, 317-318.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000